

EKSPORT JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI MINTAQA BARQAROR RIVOJLANISHINI TA’MINLASH

S.R. Umaraliyev

BuxDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337515>

Globalashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida eksport jarayonlarini raqamlashtirish mintaqaviy rivojlanishning muhim drayveriga aylanmoqda. So‘nggi yillarda jahon savdosida raqamli texnologiyalar ulushi keskin oshib, global qiymat zanjirlarining (Global Value Chains – GVC) transformatsiyasiga olib kelmoqda.

Xalqaro savdo tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra, 2023 yilda jahon tovar eksporti hajmi 24,0 trln AQSH dollarini, xizmatlar eksporti esa 7,5 trln dollarni tashkil etgan. Shu bilan birga, raqamli xizmatlar eksporti umumiy xizmatlar eksportining 54% ini tashkil etib, 4 trln dollardan oshgan¹.

UNCTAD hisobotiga ko‘ra, 2024 yilga kelib global raqamli iqtisodiyot hajmi 16,5 trln dollarga yetgan bo‘lib, uning qariyb 25-30% i xalqaro savdo bilan bevosita bog‘liq².

Mazkur ko‘rsatkichlar eksport jarayonlarini raqamlashtirishni nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki hududiy barqaror rivojlanishning strategik vositasi sifatida o‘rganishni zarur etadi.

Eksportni raqamlashtirish qator iqtisodchi olimlarning nazariy konsepsiyalarida ham mintaqani rivojlantirishning muhim omili sifatida asoslangan. R. Coase va O. Williamsonlarning “Transaksiya xarajatlari nazariyasi”da raqamlashtirish eksport operatsiyalarida axborot asimmetriyasini kamaytirib, tranzaksiya xarajatlarini pasaytirishi asoslangan. Masalan, bu jarayonda elektron kontraktatsiya tizimlari orqali hujjat aylanishi xarajatlari 30-40 foizgacha qisqarishi izohlangan.

Paul Krugman tomonidan asoslangan “Yangi savdo nazariyasi” yondashuviga ko‘ra, raqamli platformalar miqyos samaradorligini oshiradi va kichik korxonalar ham eksport imkonini beradi.

Raqamli iqtisodiyot nazariyasiga asosan esa raqamli texnologiyalar eksportni asosan platforma iqtisodiyoti, elektron logistika va real vaqt monitoring tizimlari mexanizmlari orqali rivojlantiradi.

OECD tadqiqotlariga ko‘ra, raqamli texnologiyalarni joriy etgan firmalar eksport faoliyatida 25% yuqori samaradorlikka erishadi³.

Xalqaro tajribada eksport jarayonlarini raqamlashtirish orqali hududiy rivojlanishda ijobiy natijalarga erishgan qator mamlakatlar amaliyoti mavjud. Ularning ayrimlarini tahlil qilamiz.

Bunday tajribalar Ichida eng samaralilaridan biri bu Xitoy tajribasidair. Xitoy modeli asosida eksportni raqamlashtirish orqali global yetakchiga aylanish konsepsiyasi yotadi. Qaysidir

¹ <https://www.wto.org>.

² <https://unctad.org>.

³ <https://www.oecd.org>.

ma'noda mamlakat bu maqsadiga erishmoqda. 2023 yilda Xitoy eksporti 3,4 trln dollarni tashkil etdi, elektron savdo eksporti 2,2 trln dollardan oshdi⁴.

Xitoyda Alibaba Group va boshqa platformalar orqali 30 mln dan ortiq kichik biznes subyektlari eksport faoliyatiga jalb qilingan.

Janubiy Koreya tajribasi “uTradeHub” tizimi orqali rivojlanib kelayotganini ko'ramiz. Janubiy Koreyada eksport hujjatlari 100 foiz raqamlashtirilgan bo'lib, eksport rasmiylashtiruv muddati 2 kundan 2 soatgacha qisqargan, bu o'z navbatida logistika xarajatlarini 15 foizga kamaytirgan.

Yevropa Ittifoqida eksport siyosati murakkab va hu bilan maksimal darajada shaffof tizimga ega. Yevropa Ittifoqida bo'yo'nalishda “Single Window” tizimi faoliyat yuritadi. Bu platformaning ishga tushirilishi Ittifoq mamlakatlarida bojxona jarayonlarini 25-30 foizga tezlashtirgan hamda eksport xarajatlarini o'rtacha 10 foizga kamaytirgan.

AQSH eksportni samarali rivojlantirish, shu bilan birga unda raqamlashtirishni kuchaytirish borasida katta tajribaga ega mamlakat sanaladi. AQSHda eksport kreditlashning 80 foizi raqamli tizimlar orqali amalga oshiriladi. Export-Import Bank of the United States banki tomonidan yiliga 30 mlrd dollardan ortiq eksport moliyalashtiriladi.

O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion yo'nalishda rivojlantirish, raqamlashtirish orqali iqtisodiy jarayonlarni tezligini va samaradorligini, asosiysi shaffofligini oshirish islohotlarning muhim jihati sanaladi.

O'zbekistonda eksportni raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Mamlakatda eksport hajmi yildan-yilga ijobiy tendensiyalarda barqaror o'sib bormoqda, bu hududlarda mavjud salohiyatdan oqilona foydalanilayotganini va amalga oshirilayotgan islohotlar natijasini ko'rsatadi. Respublika eksport hajmining so'ggi yillardagi o'sishini kuzatsak, 2020 yil – 15,1 mlrd dollar, 2022 yil – 19,3 mlrd dollar, 2024 yil – 24,0 mlrd dollarga etganini ko'ramiz⁵. Bu juda katta tempda rivojlanish degani, ya'ni, 5 yil ichida 59% o'sishni anglatadi. Bu o'z-o'zidan jarayonlarni yanada imkoniyatlarini oshirish, monitoringni oshirish uchun raqamlashtirish hajmini kengaytirishni talab etadi.

Hozirda O'zbekistonda bojxona deklaratsiyalarining 95 foizi elektron shaklda rasmiylashtiriladi. “Yagona darcha” electron platformasi orqali 60 dan ortiq xizmat ko'rsatiladi, bularning natijasida eksport rasmiylashtiruv vaqti 2 baravar qisqargan. IT xizmatlari eksporti 2023 yilda 344 mln dollarni tashkil etdi. Mamlakat 2030 yilga borib raqamli xizmatlar eksporti hajmini 5 mlrd. AQSh dollariga yetkazishni maqsad qilgan.

Raqamlashtirishning hududiy rivojlanishiga ijobiy ta'sirlarini qator ma'lumotlarda ham ko'rishimiz mumkin. Ma'lumki, eksport hajmining 1% o'sishi YaHMni 0,3-0,5% ga oshiradi, raqamlashtirish esa bu elastiklikni 0,6% gacha oshiradi. Raqamli eksport yoshlar bandligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, shu bilan birga xizmatlar sektorida bu omil orqali bandlikni 15-20% oshirish imkoniyati yaratiladi.

Raqamlashtirish hududiy barqarorlikni ta'minlash bilan birga, hududiy tengsizlikni ham kamaytirishga xizmat qiladi. Masofaviy eksport platformalari orqali chekka hududlarni eksportga integratsiyalashuvi kuchayadi, infratuzilma bosimi kamayadi.

⁴ <https://www.wto.org>.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga

Muallif eksportni raqamlashtirishda asosiy muammolar sifatida raqamli infratuzilma nomutanosibligi, eksportchilarning raqamli kompetensiyasi pastligini va logistika tizimlarining fragmentatsiyasini ko'rsatadi.

Ushbu muammolarni hal etishda quyidagi takliflarni ilgari suradi:

- mintaqalar kesimida baholash tizimi sifatida raqamli eksport indeksini joriy etish;
- AI asosida eksport jarayonlarini prognozlash, talab va narxlarni bashorat qilish mexanizmlarini qo'llash;
- Sohada blockchain texnologiyalarini keng joriy etish;
- kontraktlar xavfsizligini oshirish choralarini ko'rish;
- raqamli logistika klasterlarini yaratish.

Xulosa qilib aytganda, eksport jarayonlarini raqamlashtirish mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning muhim omili bo'lib, u iqtisodiy o'sish, bandlik va global integratsiyani ta'minlaydi. Raqamli texnologiyalar hududlarda eksport samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.